

Urganch Ranch texnologiya universiteti asoschisi Atajonov Atavay Atajonovich tavalludining 75 yillik yubileyiga bag'ishlangan "Hududda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.

18-19- dekabr, 2024-yil

Международная научно-практическая конференция на тему «Приоритетные направления обеспечения устойчивого экономического роста в регионе», посвященная 75-летию Атажонова Атавая Атажоновича, основателя Ургенчского технологического университета Ранч.

18-19 декабря 2024 г.

International scientific and practical conference titled "Priority areas of ensuring sustainable economic growth in the region" dedicated to the 75th anniversary of Atajonov Atavay Atajonovich, the founder of Urgench Ranch University of Technology.

December 18-19, 2024.

XORAZM VILOYATI
KORUMUCI RASMIY WEB-SAYTI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Universitat
de Lleida

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50‘)

M 52

“Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari / Urganch Ranch Universiteti. - Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. 2-jild, - 480 b.

Mazkur xalqaro anjuman materiallarida mintaqada iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan ustuvor yo‘nalishlar tahlil qilingan. Qator zamonaviy iqtisodiy muammolar, shu jumladan, barqaror rivojlanish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyot masalalari muhokama etilgan. Anjumanda turli mamlakatlardan olimlar, iqtisodchilar va mutaxassislar o‘z tadqiqotlari va tajribalari bilan o‘rtoqlashib, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish uchun strategiyalar, innovatsiyalar va investitsion imkoniyatlarni ko‘rib chiqqanlar. Shuningdek, ushbu materiallar mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda yangi yondashuvlar, metodologiyalar va eng yaxshi amaliyotlar haqida ma‘lumotlar taqdim etadi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari, ayniqsa, iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshirish, ish o‘rinlarini yaratish va barqaror taraqqiyotga erishish uchun muhim yo‘nalishlarni belgilab beradi. Shular orqali anjuman materiallari mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish uchun istiqbolli yechimlarni ishlab chiqishda foydali bo‘lishi kutilmoqda.

Mas‘ul muharrirlar: PhD, Ruzmetov D.I.

Tahrir hay‘ati: i.f.n., dots. Ruzmetov Sh.B,

dots. Tajiev B.U.,

dots. Ollanazarov B.D.,

dots. Rahimov T.J.,

dots., Yaxshimuradov I.,

PhD., Yakubov A.

PhD., Saidov D.R.,

PhD., Radjapov X.B.,

PhD., Sapaev A.D.,

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,

PhD., prof Raul Ramos Lobo

PhD., prof. Kamil Picha

ISBN: 978-9910-01-462-8

©“Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” , 2024 y.

© “Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

mahsulotlar uchun zamonaviy dizayn tizimlarini birlashtirish, shuningdek, ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko‘rish zarurati hamda uni amalga oshirish imkoniyatlari bilan bog‘liq. Endilikda mebel sanoatiga ixtisoslashtirish nazarda tutilgan hududlarda joylashgan kasb-hunarga o‘qitish muassasalarida tadbirkorlik subyektlarini jalb qilgan holda mebelsozlik bo‘yicha qisqa va o‘rta muddatli o‘quv kurslarini tashkil qilish sohada malakali kadrlarni tayyorlash maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari, www.stat.uz
2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций: научное издание/А.С.Шапкин, В.А.Шапкин. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 250с.

O‘ZBEKISTON MILLIY IQTISODIYOTIDA FERMER XO‘JALIKLARINING O‘RNI VA ROLINI STATISTIK TAHLIL QILISH

*Bebutova Zulayxo Hamidovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Oliy va amaliy matematika” kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi fermer xo‘jaliklarida O‘zbekiston milliy iqtisodiyotida fermer xo‘jaliklarining o‘rni va rolini statistik tahlil qilingan, buni Toshkent viloyati misolida ham statistik tahlili keltirilgan. Bunga ta‘sir etuvchi omillar va metodlar to‘liq yoritib berilgan.

Tayanch so‘zlar: qishloq xo‘jalik mahsulotlari, fermer xo‘jaliklari, kooperatsiya, dehqon xo‘jaligi, oziq-ovqat, chorvachilik, milliy iqtisodiy ko‘rsatkich.

Аннотация: В данном тезисе статистически анализируется роль и значение фермерских хозяйств в национальной экономике Узбекистана, также представлен статистический анализ на примере Ташкентской области. Рассмотрены факторы и методы, влияющие на этот процесс.

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, фермерские хозяйства, кооперация, крестьянское хозяйство, продовольствие, животноводство, национальные экономические показатели.

Abstract: This thesis describes of the role and significance of agricultural farms in the national economy of Uzbekistan, with a specific focus on the statistical analysis for Tashkent region. The factors influencing this and the methods used for the analysis are thoroughly explained.

Key words: agricultural products, farms, cooperation, agriculture, food, livestock, National economic indicator.

Bugungi kunda Fermer xo‘jaliklari davlatimizning qishloq xo‘jaligi sohasida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tarmoqlardan biridir. Fermer xo‘jaliklari oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdan tortib, iqtisodiyotning boshqa sohalariga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu tezisdagi fermer xo‘jaliklarining milliy iqtisodiyotdagi o‘rni va roli statistik tahlil yordamida Toshkent viloyati misolida o‘rganiladi. Tahlil orqali fermer xo‘jaliklarining iqtisodiy samaradorligi, ularning eksport salohiyati, bandlikka ta‘siri va iqtisodiyotdagi ulushi aniqlanadi. Fermer xo‘jaliklari O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligida asosiy ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. Misol uchun fermerlar mamlakatning oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirishda asosiy rol o‘ynaydi. **Iqtisodiy o‘shish va barqarorlikni ta‘minlaydi ya‘ni** fermer xo‘jaliklari qishloq joylarida iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlaydi va mahalliy iqtisodiyotga hissa

qo'shadi. Bundan tashqari ishsizlarning bandlik **darajasini oshiradi. Yurtimizda** qishloq xo'jaligida ishlovchi aholi soni ko'p bo'lib, fermer xo'jaliklarida ayniqsa yoshlar va ayollar uchun bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'ladi. Bizga ma'lumki, fermer xo'jaliklari Respublikamizning iqtisodiyotida bir qator sohalarga ta'sir ko'rsatadi. Bu albatta eng avvalo ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqdir. Fermerlar mamlakatning asosiy oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradi. 2023 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, fermer xo'jaliklari O'zbekistonda 80% dan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradi, jumladan paxta, g'alla, sabzavotlar, mevalar, va boshqa mahsulotlar. Xuddi shunday ta'sir ko'rsatuvchi sohalardan yana biri bu aholining bandlik darajasi. Fermer xo'jaliklari mamlakatning qishloq joylarida bandlikni ta'minlaydi. 2024 yilga keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qishloq xo'jaligi sektori O'zbekistonda jami bandlarning 30% dan ortig'ini tashkil etadi. Bu, ayniqsa, yoshlar va ayollar uchun muhim ish o'rinlarini yaratadi.[1]

Fermer xo'jaliklarining o'rni va rolini aniqlashda statistik tahlilning turli metodlari qo'llaniladi. Bular **Zamonaviy statistik ko'rsatkichlari**, fermer xo'jaliklarining ishlab chiqarish hajmi, eksport salohiyati, ishlab chiqarish samaradorligi kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. **Trendlari va o'zgarishlari**; O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasidagi yillik o'zgarishlar va o'sish trendlari statistik usullar yordamida o'rganiladi. **Berlashgan tahlili**; O'zbekistonning fermer xo'jaliklarining o'rni va ularning iqtisodiyotdagi ulushini taqqoslash orqali samarali natijalarga erishiladi.[2]

Fermer xo'jaliklarining iqtisodiyotdagi o'rnini tahlil qilish uchun O'zbekistonning qishloq xo'jaligi statistikasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu statistikalar quyidagilar:

- **Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi**: G'alla, paxta, meva-sabzavotlar, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning yillik hajmi.

- **Ishlab chiqarish samaradorligi**: Fermer xo'jaliklarida ishlatilgan resurslar (yer, mehnat, kapital) bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'zaro nisbati.

- **Iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri**: Fermer xo'jaliklarining bandlik, daromad darajasi va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri.

Shu metodlar yordamida statistik tahlillarga e'tibor qaratsak, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sektori 2024 yilga kelib o'sishda davom etmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, G'alla-2024 yil uchun O'zbekistonda g'alla hosili 7,4 million tonnani tashkil etishi kutilyapti, bu esa 2023 yilga nisbatan 3% o'sish demakdir. Xuddi shunday paxta ishlab chiqarish 2024 yilda 3,1 million tonna bo'lishi kutilmoqda, bu o'sish davomida mahsulotlarning eksport salohiyati ham oshmoqda. Buning natijasi o'laroq, O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha butun dunyoda yetakchi o'rinlarda turishi kuzatildi. Meva-sabzavotlarni yetishtirish bo'yicha statistik tahlillarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2024 yilda meva-sabzavotlar ishlab chiqarish 14 million tonnani tashkil etadi, bu esa eksport salohiyatining yuqori ekanligini ko'rsatadi. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga e'tibor bersak, O'zbekiston Milliy iqtisodiyotida fermer xo'jaliklarining o'rni va rolini statistik tahlilining Toshkent viloyati fermer xo'jaliklar misoliga oid ma'lumotlari quyidagicha:

Toshkent viloyati fermer xo‘jaliklarining statistik tahlili (2-jadval) [7]

Ko‘rsatkichlar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	O‘sish sur‘ati (%)
Fermer xo‘jaliklari soni (yuzlab)	5,450	5,600	5,780	5,950	+9.1
G‘alla ishlab chiqarish (ming tonna)	750	800	830	860	+14.7
Paxta hosili (ming tonna)	400	410	420	430	+7.5
Sabzavotlar ishlab chiqarish (ming tonna)	450	470	490	510	+13.3
Meva hosili (ming tonna)	350	375	390	410	+17.1
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish (ming tonna)	150	160	170	180	+20.0
Fermer xo‘jaliklarida ishlovchi ishchilar soni (ming kishi)	110	115	120	125	+13.6
Mahsulot eksporti (million USD)	25	30	35	40	+60.0
Fermer xo‘jaliklariga ajratilgan kredit (million so‘m)	50,000	55,000	60,000	65,000	+30.0
Fermer xo‘jaliklari rentabelligi (%)	12.5	13.2	13.5	14.0	+12.0

Bu statistik tahlillarga tayanadigan bo‘lsak, viloyatda fermer xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish yanada yuqori ko‘rsatkichlarga erishishi uchun, fermerlikni rivojlantirish, fermer xo‘jaliklarining iqtisodiy va moliyaviy mustaqilligi uchun mustahkam huquqiy asoslar va kafolatlarni yaratib beruvchi “Yer kodeksi”, “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risidagi” qonun hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi, hamda, O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 9-oktyabrdagi “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5199-sonli Farmoni katta imkoniyatlar kaliti bo‘ldi.[3]

Natijada fermer xo‘jaliklarining samaradorligini oshirish uchun resurslarni, xususan, yer va suvni samarali boshqarish zarurligiga, fermerlar uchun kreditlar, subsidiyalar va boshqa moliyaviy yordamlar orqali qishloq xo‘jaligi sohasida investitsiyalarni oshirishga, fermer xo‘jaliklarida innovatsion texnologiyalarni kengroq joriy etish, masalan, avtomatlashtirilgan sug‘orish tizimlari va sun‘iy intellekt yordamida yerni boshqarishga katta e‘tibor berish qaratildi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, fermer xo‘jaliklari O‘zbekiston milliy iqtisodiyotida asosiy o‘rin tutadi. 2024 yil oxiriga kelib, fermer xo‘jaliklarining

ishlab chiqarish hajmi, eksport salohiyati va bandlikka ta'siri sezilarli darajada oshmoqda. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va resurslarni samarali boshqarish orqali fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, qishloq hududlarida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda bu sektorning ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.D.Yusupov, T.T.Jo'rayev, A.A.Mamatov, Sh.A.Allayarov. "Qishloq xo'jaligida infratuzilma va shartnomaviy munosabatlar" -T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2020.
2. N.R.Asadulina "Mexanizm regulirovaniya effektivnosti plodoovoshnogo kompleksa Respubliki Uzbekistan ana osnove logisticheskogo podxoda" Diss.na sois.uchen.step.kand.ekon.nauk. -T.: -2006.
- 3.Esanov E., Bebutova Z. Kompakt to'plamda koo'lchami birga teng qatlamalar //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 72-80. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10418267>
4. Bebutova Z.H. Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli. "Экономика и социум" №11(114) 2023 . www.iupr.ru.
5. Bebutova Z.H. Birinchi ajoyib limitning tadbiqu. VOLUME 7, ISSUE 1, 2023 SPECIAL ISSUE. <https://uzresearchers.com/index.php/ijrs/article/view/1331>
6. Bebutova Z.H.Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili. ISSN 2181-39-65, 2024-yil,3-son "Moliyaviy texnologiyalar" ilmiy electron jurnali. 215-bet. http://fintech.tfi.uz/wp-content/uploads/2024/10/Moliyaviy_tehnologiyalar_3_son_2024_yil-1.pdf [3].
7. Davlat statistika qo'mitasining statistik ma'lumotlari.
8. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023 yil uchun statistik axborotnomasi ma'lumotlari.

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI LOYIHALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI

*Aytbaeva Gulzada Quwanishbaevna
Qoraqalpoq Davlat Universiteti tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sherikligi loyihalari, ularning samaradorligini oshirish va baholash metodologiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sherikligi, moliyaviy samaradorlik, operatsion samaradorlik, ijtimoiy samaradorlik, ekologik samaradorlik

Аннотация: В данной статье анализируются проекты государственно-частного партнерства в сфере услуг, методы совершенствования и оценки их эффективности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, финансовая эффективность, операционная эффективность, социальная эффективность, экологическая эффективность.

Abstract: This article analyzes public-private partnership projects in the field of services, methods of improving and evaluating their effectiveness.

Key words: public-private partnership, financial efficiency, operational efficiency, social efficiency, environmental efficiency.

Xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sherikligi (DXSh) loyihalari jahon miqyosida keng tarqalgan va mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. DXSh loyihalari davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligini ta'minlab, xizmat

Mundarija

2-SHO‘BA: MINTAQANI KOMPLEKS IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI

Мадаминов И.О., Вайсова И.И.	Худудларда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikning ривожланишида инвестицияларнинг ўрни.....	3
Мадаминов И.О., Султонмуротов Д. Masharipov S.F.	Хорижий давлатлар тажрибаси асосида инвестицион ва инновацион фаолликни таъминлаш масалалари	6
Saydullayeva.D.G‘.	Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalarning ahamiyati	10
Ashurova O.Y. Qilicheva M. T. Kalbaeva Sh.	Turizm sohasini rivojlantirishda mehmonxonalarning o‘rni Investitsiyalar samaradorligini oshirishda iqtisodiy hamkorlikning ahamiyati.....	14 17
Seytniyazova Sh.B. Utepbergenova M.	O‘zbekistonda turizm sanoatini rivojlantirish: imkoniyatlar va yangi yo‘nalishlar	20
Sadatdinova K.A.	Modern experience of uzbekistan in tourism development.....	22
Sarsenbaeva G.	Qoraqalpogiston Respublikasi hududida ekstremal turizmni rivojlantirishda olib borilayotgan islohatlar	26
Опаев Б.А., Хожаназаров Н. Р.	Creation of a travel agency site is inherent characteristics and efficiency enhancement mechanisms	30
Matmuratova N.R., Eshchanova S. M. Seytniyazov S.P.	Turizm xizmatlar sohasida kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining roli	32
Мамajanova G.T. Сарсенбаев С.	Эффективное использование экономических условий для обеспечения экономического роста, увеличения инвестиций	35
Masharipova F.A.	Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning o‘rni va ahamiyati.....	37
Икромов К.Т.	Qoraqalpogiston Respublikasida mehnat bozori rivojlanishining muammolari.....	42
Muminova E.A., Umarova D.O. Sotvoldiyeva M.G.	Iqtisodiy yuksalishda tadbirkorlik asosiy tayanchdir..... Приоритетные направления развития региональной инновационной экономики Республики Узбекистан.....	45 49
Музаффарова К.З., Исломова Ф.Ж. Музаффарова К.З., Холмўминова Э. Ismailov D. A., Nazarova H.Sh. Rustamov A.A.	Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda qishloq xo‘jaligi infratuzilmasining ahamiyati: kobb-duglas modeli asosida tahlil	52
Абдурасулов Ж.А.	Молиявий инклюзиянинг қишлоқ аҳолиси турмуш даражасини оширишга таъсири	55
Joldasbaeva U.J.	Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda investitsiyalar va moliya bozorlarining o‘rni	58
	O‘zbekiston suv resurslarini boshqarishda davlat va xususiy investitsiyalarni jalb etish: aylanma iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samarali usullari	61
	Қашқадарё вилояти иқтисодиётини ривожлантиришда хорижий инвестициялар жалб этишининг аҳамияти	64
	Барқарор иқтисодиётни шакллантиришда туризмнинг аҳамияти	68
	The role of tourism in increasing foreign currency inflows in developing countries	71
	Agroturizmni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanishning konseptual asoslari	75
	Корхоналарни қайта ташкил қилиш жараёнлари: ҳисоб, ҳисобот ва аудит масалалари	79
	Innovation is a key factor in the economic growth of strategic	

	management of innovative processes	87
Эсанов О. М.	Корхоналарда кўчмас мулклар таъсифи ва улар хисобини халқаро стандартлар асосида ҳисоб ва ҳисоботини такомиллаштириш	91
Adhamov Sh.B.	Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda strategik investitsiyalar va moliya tizimining roli	95
To'uchiyeva Sh.A.	Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda sug'urta sohasini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	99
Юсупов Н.	Факторы, влияющие на индивидуальные предпочтения к снижению риска в странах центральной Азии	103
Kamolov U.T.	Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda tashqi savdning o'rni	107
Rakhimboev M.	The value of celebrities in endorsement deals: a study analyzing market impact	111
Ergasheva A.F.	Hunarmandchilik mahsulotlari bozorida xizmat ko'rsatishni modernizatsiya qilish	115
Хидирова Г.Р. Назарова Ҳ.Ш. Толипов А.Қ.	Жаҳон иқтисодиётининг туризмга таъсири: глобал ва минтақавий кўрсаткичлар	119
	Кичик бизнесни инфратузилмавий қўллаб-қувватлашни давлат томонидан бошқарувини услубий жиҳатлари ва ёндошувлари	122
Tashbekov M.M.	Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda institutsional islohotlarning ahamiyati	125
Tashpulatov A.L.	Milliy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda xususiy sektorning roli	131
Jo'rayev A.A., E.A.Muminova Qi'di'rniyazov A.Sh. Amaniyazov R. B.	Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda investitsiyalar va moliya bozorlarining o'rni	137
	Improvement of the mechanisms of effective use of the region's economic potential to ensure sustainable economic growth	142
Jumanazarov O. S.	Turizmدا kreativ marketing xizmatlari	145
Reimbaeva Z. A.	Process of developing tourism routes	147
Inyatov A. R.	Methods of innovative development of the economy of the Republic of Uzbekistan	151
Amangeldiev M.K Kenjayev I.E Otemisov Sh. J.	Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda davlat aralashuvi	155
	Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda kunjut yetishtirish texnologiyasi rivojlantirishning iqtisodiy aspektlari va swot tahlili	158
Xidirova G. R. Yusupov F.F. Xidirova G. R.	Tadbirkorlarda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari va baholash mexanizmlari	161
Ismatillayeva M.R. Umarkulov K.M.	Buxoro hududlari imkoniyatidan samarali foydalanish va iqtisodiy rivojlantirishning yo'nalishlari	164
Mamatova O.A. Уразбаева Л.М. Маманова Ж.Т. Umarkulov K.M. Malikova Sh. B.	Ayollarning ish bilan bandligi muammolari va yechimlari	168
	Анализ перспективы устойчивого экономического роста в условиях индустрии-4.0	171
	Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash tahlili	175
	Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni	177
Maxsudov J.R. Meylikov F. Narziyeva D.M. Eshbekov M.	Xorazm viloyati sanoati va iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari	182
	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning birjalar faoliyatida tutgan o'rni	184

Йулбарсов Ф. Усмонов М.М. Rajarov X.B., Atabayeva M.A. Абдурасулов Ж.А., Ахмедов М.А. Тожибаев М.Б., Руденко И.Ю. Q.O.Tursunboyev	Роль инвестиций и финансовых рынков в обеспечении устойчивого экономического роста в Узбекистане.....	187
	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning mohiyati va zaruriyati.....	189
	Умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш	193
	Роль финансового рынка в экономике Хорезма	198
	Kichik biznes tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish va rivojlantirish masalalari	201
Rustamov S.B., Matchanov Sh.B. Nosirov I.A., Yermatov I.T. Файзуллаев Н.Б., Мадраимова С.Р. Ахунова М.Х., Erkinova G.A. Боронов Б.Ф.	The evolution of entrepreneurship and entrepreneurial skills....	204
	Sanoat 4.0: barqaror o'sish va hududlar uchun yangi imkoniyatlar	210
	Передовой опыт развития малого и частного бизнеса в зарубежных странах	214
	Yangi O'zbekiston strategiyasi - yangi muvaffaqiyat garovi sifatida	223
	Молиявий активларнинг кадрсизланиши ҳисобига оид долзарб масалалар.....	227
Боронов Б.Ф.	Молиявий активлар ҳисобига оид концептуал асослардаги ўзгаришлар	229
Кудайбергенов А.Ш.	Роль исследование и применение корпоративных информационных систем условиях глобализаций экономики	232
Nasretdinova A.A.	Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda investitsiyalar va moliya bozorlarining o'rni	235
Safarov S.	Investitsiyalarning O'zbekiston barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi roli.....	238
Saidova A.S. Mirzayeva S.S., Fayzilloeva N.B. Джуманиязов У.И.	“O'zbekiston – 2030” strategiyasi barqaror iqtisodiy o'sishning jamiyatdagi o'rni.....	241
	Олий таълим тизимини рақамлаштириш орқали сифатни бошқаришнинг долзарб масалалари	244
Абдиқаримова З., Кузиева Г. Shakirova Y.S.	Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари	246
	Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashni samarali boshqarish - barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	253
Begalov B., Bobojonov A. Babadjanov J.K.	Transforming regions through digital business models: unlocking growth and bridging gaps in Uzbekistan.....	256
	Xorazm viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish xolati taxlili	260
Djumaniyazova S.G'.	Mahalliy byudjet barqarorligini ta'minlashning nazariy asoslari	263
Ibodullayeva S.M., Abdikarimova Z.B. Safarov M.	O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni	266
	Comparison of the implementation possibilities of islamic financing in azerbaijan and Uzbekistan	267
Mahmatrayimov Sh., Ko'palova R. Xudoyberganov J.B., Sherov E.O.	Mintaqada qulay investitsion muhitni yaratish imkoniyatlari...	271
	Mintaqada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tamoyillari	274

Raximova Z.M.	Kichik biznes faoliyatida tashqi iqtisodiy faoliyat tahlili.....	278
Vayxonov B.T., Isakova N.I. Mустафаева Г.А.	Namangan viloyatida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini ekonometrik tahlili.....	282
Эшинязова Ю.	Оценка инвестиций привлеченных в развитие производственных предприятий	286
Ibadullayev E., Voronova M. Ибадуллаев Э., Хайтбоева А. Турсунов М.Б.	Минтақада солиқ имтиёزلарини барқарор иқтисодий ўсишга тасири	290
	Jahon iqtisodiyotida turizm sanoatining ahamiyati	293
	Минтақада туризм хизматларини ривожлантиришда халқаро тажрибалардан фойдаланишнинг зарурлиги	296
	Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитларида рискни баҳолаш усуллари	300
Axmedova Dilrabo K.	Tijorat banklarida raqamli chakana kreditlashni asosiy xususiyatlari	304

3- SHO‘BA: BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA INVESTITSIYALARNI O‘RNI

Нурматов Д.Н.	Безопасности труда при трудовой миграции в условиях модернизации экономики	307
Davletov Dj.B.	Role of women in developing family entrepreneurship (gender problems)	311
Мадрахимов К.Э.	Саноатнинг ривожланиши орқали минтақа иқтисодиётида таркибий ўзгаришларни таъминлаш.....	315
Мадрахимов К.Э., Холмуротов Ф.С. Matkarimov I.B., Axmedova D.K. Sobirov B.Sh.	Хоразм вилояти ҳудудларида инвестиция жараёнларини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари	319
	Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektorini rivojlanishi imkoniyatlari	322
	Mintaqa agrar sektorida suv resurslaridan foydalanishni baholashning ekonometrik modellari tavsifi	325
Narzullayev E.Sh., Nurmatova G.X. Levakov I.N., Mirzarayimova F.Z. Axmatova M.E., G‘aybulloyev A.R. Axmatova M.E.	Hududni har tomonlama iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy muammolari.....	328
	Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	330
	Mehmonxona xizmatining mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati	334
	Buxoro viloyatidagi iqtisodiy muammolari va ularni hal etishda xorijiy tajribaga asoslanish	337
Рахматуллаева Ф.М.	Формирование системы социально-экономических индикаторов оценки структурных сдвигов в сельском хозяйстве региона	339
Suvanov I.I.	Chakana kreditlar ajratilishida iste`molchilarni jalb qilish masalalari	342
Kamoliddinov I.M., Dadjanova G.X. Saidov D.R., Ro‘zmatova F.B. Saidov D.R., Atadjanova S.K. Jumaniyazova Sh.R., Zaripova M.B.	Tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirish masalalari... Kichik biznes subyektlarining tadbirkorlik faolligini oshirishning istiqbolli yo‘nalishlari	345 349
	Hududni har tomonlama iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy muammolari	352
	innovatsion iqtisodiyot sharoitida korxonalarining marketing strategiyalarini ishlab chiqish va undan samarali foydalanish masalalari	355

Umarova Z.T., Rakhmanova Z.A. Ro'ziev B.A.	Evolution of the pensions in great Britain	358
Zarekeyev A.A.	Qashqadaryo viloyatida safari turizmni rivojlantirishni takomillashtirish	361
Xomidov M.X.	Uzumchilikda mahsulot yetishtirish samaradorligini oshirish istiqbollari (qoraqalpog'iston respublikasi misolida)	364
Matkarimov F.B. Анварова З.С.	Hududlardagi avtomobilsozlik korxonalarini o'rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishning zamonaviy muammolari va yechimlari	367
Nuradinov A.Dj.	Mintaqada to'qimachilik mahsulotlarini diversifikatsiya qilish Цифровизация и международный опыт государственного регулирования страхового рынка в стране.....	371
Shamurotov S.B.	Qishloq xo'jaligi korxonalarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari	375
Maxmudova N.J.	Xorazm viloyati agrar sektorida suv resurslaridan foydalanishning holati	378
Bebutova Z.H.	Farg'ona viloyati hududlarini mebel sanoatiga ixtisoslashtirish imkoniyatlari	380
Aytbaeva G.Q.	O'zbekiston milliy iqtisodiyotida fermer xo'jaliklarining o'rni va rolini statistik tahlil qilish.....	383
Aytbaeva G.Q. Xudayarova M.Sh.	Xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sherikligi loyihalarining samaradorligini baholash metodologiyasi	386
A.I.Akramov	Davlat-xususiy sherikligi loyihalaridagi risk turlari	389
Q.O.Tursunboyev	Xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishning xorijiy tajribalari	391
Raximova Z.	Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini rivojlantirishda soliq mexanizmlari takomillashtirish	393
O'tbosarov A.A.	Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish masalalari	398
Усманов Р.К.	Kichik biznes sub'yektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari	401
Усманов Р.К.	Chakana kreditlar ajratilishida mamlakatimizni rivojlantirish yo'nalishlari	403
Mirzayeva N.	Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashi	406
Ashurova O.Y. Турсунов Н.Н.	Мамлакатимизда иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда фискал сиёсатни амалга ошириш йўллари.....	410
Баҳриддинов Ж.Р.	Tadbirkorlarning rivojlanishiga ekologiyani ta'siriy omillar nazariyasi	413
Kamolov A.H.	Sun'iy intellekt va iqtisodiyot samaralari.....	416
Orziyev A.O.	Axoli daromadlarini оширишда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik korxonalarini тутган ўрни.....	418
Tog'oyev A.A.	Глобал иқтисодий ривожланишда рақамли трансформациянинг аҳамияти ва ўзига хос жиҳатлари.....	421
Nuradinov A.Dj.	Hududiy turizm infratuzilmasi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	424
Kamolova D.J.	Oziq-ovqat savdosi xizmatlarida samaradorlig ko'rsatkichlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	428
	Turizm sohasida iqtisodiy salohiyatni oshirish imkoniyatlari...	431
	Soliqlar, ularning iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	434
	Mehnat bozorida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari	438
		439